

VERMIKULIT ASOSIDA ISSIQLIK IZOLYATSIYALOVCHI YENGIL BETONLAR TEXNOLOGIYASI VA ULARNING XOSSALARI

Juraeva F.

Toshkent arxitektura qurilish universiteti dotsenti

Botirov Baxtiyor

Toshkent arxitektura qurilish universiteti magistranti

Kalit so'zlar: to'ldirgich, sement, issiqlik izolyatsiyalovchi, bitumlar, qurilish materiallari, vermikulit, konvektiv issiqlik, akustik.

Ключевые слова: наполнитель, цемент, теплоизолятор, битум, строительные материалы, вермикулит, конвективное тепло, акустика.

Key words: filler, cement, heat insulator, bitumen, building materials, vermiculite, convective heat, acoustic.

Vermikulit - gidroslyuda guruhidagi mineral bo'lib, tarkibida marganes, temir, alyuminiy, kremniy oksidi, kislorod va vodorod bor. Ushbu tezisda vermikulit asosida issiqlik izolyatsiyalovchi yengil betonlar texnologiyasi va ularning xossalari yoritildi. Vermikulitli beton - bu to'ldirgichi ko'pchigan vermikulit bo'lgan yengil beton. Bog'lovchi materiallar sifatida sement, bitumlar, eriydigan shisha, sintetik smola ishlatiladi. Issiq saqlaydigan va konstruksion-issiq saqlaydigan xillari bor. Vermikulit va sement asosida qum qo'shilishi bilan issiqlik izolyatsion va konstruktiv-issiqlik o'tkazmaydigan maqsadlar uchun turli retseptlardagi yengil va "issiq" betonlarning butun assortimenti tayyorlanishi mumkin. Hozirgi vaqtda bunday vermikulitli betonlar qurilishda sanoat, jamoat va turar-joy binolarining pollari va tomlariga tekislash pardasini o'rnatish uchun eng ko'p qo'llaniladi. Vermikulit betonlari yaxshi sovuqqa chidamliligiga ega - muzlash va eritishning 25 dan 50 sikligacha, 1-sonli kompozitsiya 50 siklning sovuqqa chidamliligiga ega. Vermikulit beton aralashmasini tayyorlash to'g'ridan-to'g'ri qurilish maydonchasida belkurak, vint yoki tortish mikserlarida amalga oshirilishi kerak. Komponentlarni yuklash ketma-ketligi quyidagicha: birinchi

navbatda dozalangan sement va qumga suv qo'shiladi va bir hil mustahkamlik aralashmasi olingandan so'ng vermikulit qo'shiladi. Suv miqdori minimal bo'lishi kerak, lekin ishlaydigan va plastik aralashmani olish uchun yetarli. Tayyorlangan aralashmani tayyorlashdan keyin 30-40 minut ichida ishlatish kerak. Tekshiruvchi pardaning yuzasi silliqlash yoki to'ldirishni talab qilmaydi. Vermikulit betonning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti oddiy sement-qum betondan 4-6 baravar kam. Shuning uchun bunday qavatlar "issiq" deb ataladi. Vermikulit beton yuzasida qo'shimcha tekislash pardasi talab qilinmaydi. Bundan tashqari vermikulit betonlarining kompozitsiyalari devorlar va bo'linmalar uchun issiqlik izolyatsiya qiluvchi, akustik va yong'inga chidamli qoplamalar sifatida ichki gips sifatida ishlatilishi mumkin. Umuman olganda vermikulit betonning qurilishda yuqorida sanab o'tilgan va yana bir qator afzalliklari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Juraev, M., Khushvaktov, S., Botirov, S., Bekchanov, D., & Mukhamediev, M. (2020). Kinetics of Sorption of Ca (II) And Mg (II) Ions from Solutions To a New Sulphocathionite. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7), 3395-3401.
2. Tursunmuratov O.X., Qutlimuratov N.M. Vermikulit asosida olingan ionitning fizik-kimyoviy xossalari SamDU ilmiy axborotnoma Samarqand 2020, №2 5. 18-22 bet.
3. Курбанов, Х. Г., Ахмедова, Н. Н., Сагдиев, Н. Ж., Турсунмуратов, О. Х., & Бекчанов, Д. Ж. (2020). Модификация гиалуроновой кислоты. *Universum: химия и биология*, (10-1 (76)), 32-36.
4. Мухамедиев М. Г., Хушвактов С.Ю., Жураев М. М. и, Ботиров С. Х., Бекчанов Д. Ж. Кинетика сорбции ионов меди (II) и никеля (II) полиамфолином на основе поливинилхлорида. *Universum* 2021, №12 ст 25.